

Caracterización de las narrativas interculturales como estrategias comunicacionales para grandes audiencias

Characterization of intercultural narratives as communication strategies for large audiences

Autores:

Wilson Roberto Briones Caicedo ^{1*}

Liliana Ivett Urquiza Mendoza ²

Kenia Lisseth Moreira Gilces ³

Johanna Elizabeth Pérez Guerrón ⁴

Dirección para correspondencia: wbriones@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 11 / 11 / 2025

RESUMEN

Las narrativas interculturales como estrategias de comunicación son factores claves para llegar a grandes audiencias en la era digital, el propósito principal del estudio fue caracterizar las narrativas interculturales como estrategias comunicacionales en el medio digital Aldia.com del cantón Quevedo. De manera específica se buscó identificar los elementos interculturales para una efectiva estrategia y proponer un modelo de gestión comunicacional

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, Orcid; <https://orcid.org/0000-0002-6389-7148>, E-mail: wbriones@utb.edu.ec

^{2*} Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, Orcid; <https://orcid.org/0000-0002-6423-6640>, E-mail: lurquiza@utb.edu.ec

^{3*} Davita Clinical, E-mail: lizmoreira2010@gmail.com

^{4*} Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, Carrera de Comunicación, E-mail: jperez197@fcjse.utb.edu.ec

a partir de la caracterización de las narrativas interculturales. En la investigación de enfoque mixto se aplicó el método inductivo-deductivo a partir de la observación de las variables de forma general a lo particular, en el trabajo de campo se encuestó a una muestra a 100 consumidores y 3 prosumidores del medio digital cuyos resultados permitió evidenciar los tipos de contenidos interculturales publicados y su impacto en grandes audiencias en un período de tiempo, uso de lenguaje inclusivo y representación diversa de las culturas de manera interactiva con los usuarios. En definitiva, se destaca el rol de los medios digitales en la promoción de la interculturalidad que permite el fortalecimiento del tejido social inclusivo en una sociedad cambiante.

Palabras claves: *Comunicación, Narrativas, Estrategias, Interculturalidad.*

ABSTRACT

Intercultural narratives serve as effective communication strategies for reaching large audiences in the digital age. The primary objective of this study was to characterise intercultural narratives as communication strategies in the digital media outlet Aldia.com within the Quevedo canton. Specifically, the study sought to identify intercultural elements for an effective strategy and propose a communication management model based on the characterisation of intercultural narratives. In the mixed-methods research, the inductive-deductive approach was employed, beginning with general observations and progressing to more specific ones. In the fieldwork, a sample of 100 consumers and three prosumers of digital media were surveyed. The results revealed the types of intercultural content published and their impact on large audiences over time, as well as the use of inclusive language and the diverse representation of cultures in an interactive manner with users. Ultimately, the role of digital media in promoting interculturality, which enables the strengthening of an inclusive social fabric in a changing society, is highlighted.

Keywords: Communication, Narratives, Strategys, Interculturality.

INTRODUCCIÓN

La comunicación intercultural desempeña un papel crucial en la representación y difusión de las diversas expresiones culturales en la sociedad de información y el conocimiento. En donde, los medios digitales han emergido como plataformas claves para la generación de narrativas interculturales que promuevan la inclusión y el respeto entre distintos grupos sociales. Sin embargo, en la construcción de narrativas enfrenta diversos desafíos, como la reproducción de estereotipos, la carencia de participación activa de las comunidades y la limitada adaptación de estrategias de comunicación inclusiva. Estudios recientes han explorado el impacto de las estrategias comunicacionales en la creación de narrativas inclusivas (Dorado, 2022; Castillo-Altamirano & Ballesteros-López, 2023).

Los autores enfatizan que las narrativas interculturales en medios digitales pueden definirse como aquellas que integran y representan de manera equitativa la diversidad cultural existente en una sociedad. En ese sentido, las narrativas se construyen a través de estrategias comunicacionales que incluyen el uso de lenguaje inclusivo, la participación de comunidades diversas en la creación de contenido y la aplicación de tecnologías emergentes para mejorar la interacción con los usuarios.

De acuerdo con Leyton (2021) “la confrontación de saberes y conocimientos de personas pertenecientes a esferas culturales diferentes, en el marco latinoamericano”; este hecho se da, debido a la multiculturalidad existente en el conglomerado mundial y esos se relacionan entre sí, destacando cada una de sus dimensiones culturales; hablar comunicación intercultural como disciplina interdisciplinaria aborda la interrelación entre diversas culturas mediante los distintos medios de comunicación, con el objetivo de fomentar la interdependencia y la colaboración a través de estos

Afirma Carabelli (2022) en la era digital y la globalización, las tácticas de comunicación resultan esenciales para construir narrativas intencionadas de las culturas, que promueven el desarrollo de las tradiciones culturales y la interacción de la cultura en el entorno (Romero et al., 2022). Por tanto, las plataformas digitales se han establecido como el canal de

interacción definido por la comunicación intercultural; como medios de comunicación que facilitan la captación de un público a nivel mundial. (Perusset, 2023).

En dicho contexto, los medios digitales, como portales informativos, redes sociales, blogs y otras plataformas, son factores esenciales para la generación y propagación de historias interculturales (Urgiles, 2022). A pesar de todo, la creación de relatos interculturales en el entorno digital se topa con numerosos desafíos (Romero et al., 2022). Los creadores de contenidos deben manejar las diferencias culturales con cautela y consideración, consiguiendo de esta manera una alteración de su mensaje que aprecie la singularidad del grupo. (Solís et al., 2023).

Como plataforma digital, Aldia.com posee una enorme oportunidad de contribuir en la creación de narrativas interculturales en la región de Quevedo, ya que es un medio de comunicación que ha sido adoptado por la población de varios sectores. El portal tiene el potencial de convertirse en un lugar de reunión entre las voces de las localidades y del ámbito global, al mismo tiempo que hace visibles a aquellas culturas que han sido, por mucho tiempo, ignoradas en los medios.

En ese sentido, se justifica la necesidad de abordar un análisis de las narrativas interculturales como respuesta a las demandas para llegar a grandes audiencias culturales. Considerando que en los años ochenta, los movimientos indígenas lograron ser reconocidas internacionalmente para dar a conocer su cultura e identidad, paso que permitió y a su vez exigió a muchos países incluir a personal docente y administrativo perteneciente a la cultura indígena, tomando cargos importantes y permitiendo la variación de lenguas en las escuelas que facilitó el diálogo entre culturas. Su aporte en este campo fue denunciar de cierta manera la discriminación racial ya existente hasta entonces, su manera de pensar o incluso la misma ideología que era poco o nada compartida del mestizaje en Ecuador.

Participación comunitaria en la construcción de narrativas

La cooperación es fundamental en el desarrollo de narraciones de las comunidades culturales para asegurar la autenticidad y la representación. Además, puede implicar la colaboración

conjunta con líderes culturales locales; artistas y otros representantes de la comunidad para asegurar que la narración tenga relevancia y que el contenido sea, simultáneamente, una correcta representación de las tradiciones y valores culturales. (Andrade, 2020).

Es crucial evaluar la efectividad de las estrategias de comunicación interculturales para determinar la eficacia de las narrativas y el impacto que tienen en la audiencia. Uno de los enfoques más habituales es realizar un análisis cualitativo, que implica llevar a cabo entrevistas y grupos de discusión con los individuos que componen la audiencia, con el objetivo de obtener la opinión directa de la audiencia acerca de las narrativas interculturales. Además, es posible realizar un estudio de redes sociales al observar las interacciones, los comentarios y los debates de las historias en plataformas digitales para explorar la habilidad de estas narrativas y explorar la capacidad de estas narrativas de diálogos interculturales. (Parra, 2023).

Caracterización de las narrativas interculturales

Las narrativas interculturales emergen como discursos formados en escenarios de interacción intercultural, evidenciando procedimientos de simbolización y reinterpretación de identidades, así como conversaciones entre sistemas de significado distintos. En la presente época, estas historias se evidencian en múltiples dominios, desde la enseñanza avanzada hasta los medios digitales, y desempeñan un rol fundamental en la fomentación de la comprensión y la empatía entre culturas.

En el ámbito académico, Sabet y Chapman (2023) enfatizan la importancia de enfoques sistemáticos y dirigidos a procesos para capacitar a los egresados con visión global, resaltando la relevancia de la habilidad intercultural en la enseñanza superior. Así mismo, Yousef (2024) subraya que la habilidad para comunicarse intercultural es indispensable en equipos de trabajo tanto virtuales como presenciales, siendo clave para reconocer y tener en cuenta las variaciones culturales durante la gestión de proyectos.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló con un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Se aplicó un diseño transversal y no experimental, recolectando datos durante el año 2024, para la selección de la muestra se consideró de forma aleatoria 100 consumidores de contenido digital y se realizaron entrevistas a 3 prosumidores a los cuales se les aplicó la técnica de encuestas y entrevistas respectivamente combinando los enfoques tanto cuantitativos y cualitativos.

En el trabajo de campo se aplicó un cuestionario con escala de Likert siendo este de 1 a 5 puntos, dirigido a los usuarios activos del medio digital en estudio. Este instrumento permitió evaluar la percepción de los usuarios sobre la claridad, la efectividad y por último la relevancia de las estrategias de comunicación intercultural que son implementadas en la plataforma digital, además guía estructurada de entrevista dirigida a los tres prosumidores con la finalidad de poder contrastar información relevante de manera detallada sobre las estrategias de comunicación intercultural empleadas en el medio digital, explorando el impacto en la creación de narrativas interculturales en el cantón Quevedo y zonas de influencia.

RESULTADOS

En los resultados obtenidos se evidenció que en el medio digital se han implementado diversas estrategias para así abordar la diversidad cultural en sus diferentes contenidos a partir de las entrevistas realizadas a los prosumidores de contenidos del medio, la gran mayoría manifiesta que el medio digital utiliza diferentes estrategias de comunicación para fortalecer y promover la inclusión cultural, a partir del uso de lenguaje respetuoso, narrativas inclusivas y de las colaboraciones activas con líderes comunitarios de la zona de Quevedo y área de influencia.

El análisis de las entrevistas realizadas a los prosumidores del medio digital Aldia.com revela una aproximación comprometida hacia la promoción de la diversidad cultural en sus narrativas comunicacionales. En la misma se identifica una intención clara de representar la

diversidad cultural mediante historias locales que reflejan tanto tradiciones como realidades actuales, empleando un lenguaje inclusivo y respetuoso en la búsqueda de fortalecer la conexión con la comunidad y fomenta la apropiación cultural del contenido.

Asimismo, se evidencia una interacción constante con líderes comunitarios y culturales, con ajustes dinámicos en los contenidos y una supervisión activa de los temas de mayor interés para la audiencia, en donde se destacan la utilización de las herramientas digitales en los foros y encuestas interactivas, que permiten recoger una pluralidad de opiniones. A esto se suma la capacitación continua del equipo de trabajo en temas de sensibilidad cultural y diversidad, y un proceso editorial riguroso orientado a evitar estereotipos o expresiones insensibles. Esta dinámica participativa propicia una visión más amplia e inclusiva del contenido generado.

Finalmente, se identifican desafíos importantes, entre los que se encuentran la necesidad de garantizar una representación equitativa de todas las culturas presentes en la zona, la superación de estereotipos persistentes y la limitada disponibilidad de recursos tecnológicos avanzados para optimizar los procesos de producción cultural.

En términos generales los resultados obtenidos evidencian que el 55% de los usuarios perciben que las estrategias actuales son efectivas y que su impacto radica en la generación de narrativas a partir de la diversidad cultural de la zona para llegar a grandes audiencias. Mientras que el 45 % de los encuestados respondieron que se requiere de mayor integración cultural a partir de la experiencias y vivencias de las diversas etnias acentuadas en la zona de la región con mayor interacción en las plataformas digitales.

Figura 1 Integración cultural en las narrativas publicadas en Aldia.com Quevedo

Fuente. - Encuesta

Elaboración. - Autores

Como se observa el Figura 1, el 80 % de los encuestados respondieron en la escala de acuerdo y totalmente de acuerdo, que el diario digital integra las diferentes culturas de la comunidad en estudio y en las narrativas publicadas. Esto destaca una percepción favorable respecto a la inclusión cultural en las publicaciones que. Por parte lado, existe 20% que manifestaron estar “Neutra, En Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo” En conjunto con estos resultados se destaca que, aunque la integración cultural es ampliamente reconocida por los usuarios encuestados, aún existen áreas que podrían ser fortalecidas para reforzar una percepción uniforme entre todos los miembros que conforman la comunidad.

Figura 2 Consideración de factores culturales en narrativas interculturales

En la figura 2 se observa que el 82 % de los encuestados respondieron en la escala de respuestas estar de acuerdo y total acuerdo que el diario digital considera de manera efectiva los factores culturales al momento de diseñar sus narrativas interculturales, no obstante, un 18% de los encuestados expresó estar " Neutral y Totalmente en desacuerdo", por tanto, se evidencia la necesidad de mantener un enfoque en la mejora continua para así abordar cualquier posible percepción negativa que se presente.

Además, se evidenció que, el 83% de los usuarios estuvieron de acuerdo en que la diversidad de la audiencia del diario digital de Aldia.com influye significativamente en la elaboración de las narrativas interculturales, mientras que, 17% expresó estar "Neutral y En desacuerdo". Estos resultados que se obtuvieron resaltan que existe una mayoría significativa que valora positivamente la influencia de la diversidad en las narrativas interculturales, y que los valores más bajos representan una oportunidad para poder explorar cómo fortalecer aún más este enfoque en la audiencia minoritaria del diario digital.

Por otra parte, en similares porcentajes expresaron los encuestados que existe interacción entre los usuarios de las diferentes culturas en diario digital, lo cual fomenta un impacto altamente en la construcción de narrativas interculturales, Mientras un mínimo porcentaje declararon la necesidad de mejoras en fomentar una percepción uniforme y así consolidar la integración intercultural en la región.

Además, un 85 % de los encuestados respondieron en la escala “De acuerdo y Muy De acuerdo”. Que las estrategias de comunicación aplicadas son eficaces para poder abordar las características culturales de la comunidad, No obstante, un 15% de los encuestados mencionan estar “Neutral y En desacuerdo” lo cual señala la necesidad de seguir fortaleciendo estas estrategias para así garantizar una percepción equilibrada de su efectividad entre los usuarios. Cabe indicar que la mayor parte de usuarios consideran que

las estrategias de comunicación de Aldia.com se podrían mejorarse para incluir de manera equitativa elementos asociados a la diversidad culturas presentes en la región.

En base a las estrategias de comunicación que se establecieron anteriormente, se elaboró un plan comunicacional como el fin de darle una propuesta de solución a la problemática. Este plan incluye diferentes acciones organizadas en una tabla que permite visualizar con claridad las estrategias, las actividades a realizar, quienes serán los responsables, los tiempos establecidos y los resultados esperados, para ello se requiere de la implementación efectiva de estas narrativas interculturales por parte del medio digital Aldia.com

El análisis de las estrategias comunicacionales implementadas por el diario digital evidencia un enfoque progresivo y sistemático hacia la comunicación intercultural. Los resultados de las entrevistas realizadas revelan las líneas estratégicas fundamentales que sustentan el modelo comunicacional. En donde, la capacitación continua del equipo editorial en sensibilidad cultural y el análisis de estereotipos representa una acción clave para elevar el nivel de comprensión intercultural. Esta estrategia busca erradicar sesgos en los contenidos, dando paso a una producción periodística más inclusiva y respetuosa de las diferencias culturales.

Además, el uso de plataformas interactivas, tales como foros y encuestas, permite establecer canales bidireccionales de retroalimentación con los usuarios. Esta dinámica fortalece la participación comunitaria en la construcción de narrativas, lo que a su vez incrementa el nivel de compromiso y representación de la audiencia en los contenidos del medio. Otro aspecto destacado es la promoción activa de colaboraciones con líderes locales y representantes culturales, lo cual permite enriquecer las historias difundidas, dotándolas de autenticidad y legitimidad social. Este tipo de alianzas facilita una mayor conexión entre el medio y las comunidades representadas.

La construcción de narrativas inclusivas equilibra enfoques globales y contextos locales, regionales que busca garantizar la representación imparcial de las diversas culturas que

habitan en el territorio, reflejando una diversidad real y fomentando el sentido de pertenencia dirigido a grandes audiencias, en donde, la implementación de indicadores de evaluación permite medir la efectividad de las acciones y realizar ajustes oportunos. Esta visión orientada a la mejora continua asegura una optimización sostenida de las prácticas comunicativas, fundamentada en datos empíricos y retroalimentación activa.

Los hallazgos revelan la necesidad de implementar un modelo de gestión comunicacional comprometido con la interculturalidad con la participación comunitaria y la calidad narrativa, pilares esenciales para la construcción de un periodismo digital más ético, representativo y sensible a la diversidad sociocultural contemporánea, fundamentado en cinco estrategias claves que articulan en torno a la investigación, la capacitación, la participación comunitaria, la adaptación lingüística y la producción narrativa inclusiva.

En dicho contexto, la investigación y diagnóstico cultural, es el punto de partida para conocer en profundidad las características identitarias de las comunidades locales, en donde el mediante el perfeccionamiento de capacidades en comunicación intercultural se establecen acciones formativas que admitan producir contenidos más sensibles, respetuosos y representativos de la diversidad cultural, con la creación de espacios de participación comunitaria y la organización de mesas de diálogos y foros temáticos con líderes de comunidades étnicas y culturales para adaptar los contenidos y lenguajes a los códigos visuales, sonoros y discursivos de los referentes culturales dirigido a grandes audiencias, en la búsqueda de fomentar narrativas inclusivas y colectivas, visibilizar historias locales y otorgar protagonismo en diversos sectores prioritarios en el territorio.

Discusión

Estos hallazgos coinciden con estudios previos que destacan la importancia de la participación comunitaria en la generación de narrativas interculturales (Nova-Laverde et al., 2019). Además, confirman que los medios digitales pueden desempeñar un rol fundamental en la representación equitativa de diversas culturas si se implementan estrategias adecuadas de inclusión y participación. En el análisis se ha podido apreciar la combinación de diferentes

teorías que nos resaltan la relevancia de una comunicación que sea más adaptativa y también más inclusiva, a medida que las plataformas digitales se van actualizando, estas se convierten en una herramienta poderosa para la democratización tanto de la información y como la representación de las diferentes comunidades del cantón Quevedo y zonas de influencia.

La flexibilidad que brindan estas herramientas permite la integración de diferentes perspectivas culturales, promoviendo así la participación activa de los usuarios activos de este medio. Otros autores como Quichimbo (2019), menciona la importancia que existe en la interacción cultural para la construcción de las narrativas inclusivas. El autor hace referencia que la comunicación intercultural debe ser entendida como un proceso de mediación que trasciende las barreras culturales y lingüísticas, un desafío que este medio digital ha ido abordado a través de su enfoque participativo.

Esta propuesta cobra relevancia en el contexto del diario digital en estudio, ya que los resultados que se obtuvieron en la investigación muestran que, aunque se han logrado significativos avances, aún existen desafíos que están relacionados con la representación equitativa de las diferentes culturas que existen en el Cantón Quevedo. Esta observación también se alinea con la investigación realizada por los autores (Escaja & Prunes, 2021), quienes acentúan que el uso de un lenguaje inclusivo es sumamente fundamental para poder evitar la marginalización de las comunidades más vulnerables. En este sentido, el lenguaje se convierte en un medio de representación y de poder lo cual debe ser utilizado de manera reflexiva y consciente.

Esto coincide con la investigación de, (Dijk, 2011), quien afirma que los medios digitales conforman un potencial significativo para democratizar la comunicación, pero que estos también pueden ser un espacio donde se representan las relaciones de poder desiguales si no se gestionan de manera inclusiva. Mientras Martín (2010) propone que las narrativas interculturales deberían evitar caer en estereotipos y que se garantice una representación equitativa en las diferentes comunidades.

CONCLUSIONES

Las narrativas interculturales requieren de enfoques combinados a teoría de la comunicación e investigación cultural y análisis lingüístico, teniendo en cuenta tanto las estructuras narrativas como sus efectos sociales en un entorno digitalizado.

La plataforma Aldia.com Quevedo ha podido lograr implementar estrategias de comunicación que sean efectivas, como las narrativas inclusivas y la colaboración con los líderes culturales de la zona; esto ha permitido que haya una representación más equitativa de las comunidades de Quevedo, aunque se evidencian desafíos en términos, como la eliminación de estereotipos y una representación cultural que sea completamente justa.

Los factores como la interacción cultural y la diversidad de los actores involucrados, han sido fundamentales en la creación de las narrativas interculturales, aunque es necesario que se siga profundizando en estos aspectos para así poder garantizar que exista una mayor integración cultural en los contenidos digitales que son publicados por el medio digital.

El modelo que se diseñó para las estrategias es una herramienta poderosa para poder fortalecer las prácticas actuales, incorporando así acciones como el uso de plataformas interactivas y la capacitación continua del personal, con la finalidad de mejorar la integración cultural y que se pueda garantizar una representación neutral.

A manera de recomendación, resulta imperioso evaluar las narrativas interculturales a partir de métricas y reacciones sociales en ambientes digitales para grandes audiencias, además de implementar programas de formación tanto en temas de sensibilidad cultural y en la gestión de estereotipos, con la finalidad de que se mejore la calidad de las narrativas interculturales y que se pueda garantizar que todas las comunidades sean representadas de manera equitativa.

Integración de las herramientas de participación activa, sean estas encuestas o foros interactivos, para así captar las diversas opiniones y percepciones que tienen los diferentes usuarios, de esto modo, poder ajustar las estrategias de contenido en función de estas perspectivas de los actores involucrados y demás participación de los líderes locales en la creación de contenidos para así poder garantizar que las narrativas sean mucho más

inclusivas, enriquecidas por los diversos panoramas culturales, y que se reflejen la realidad local de manera más detallada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andrade Sánchez, M. B. (2020). Reinventando la crónica: el uso del género en narrativas interculturales. *#PerDebate*, 4(1). <https://doi.org/10.18272/pd.v4i1.2037>

Carabelli, P. (2022). Narrativas culturales durante las clases de EFL/ESL: una perspectiva epistemológica para proyectos interculturales. *Páginas de Educación*, 15(2). <https://doi.org/10.22235/pe.v15i2.3050>

Dijk, J. (2011). La sociedad en red. *Revista de media y comunicaciónn investigaciónno*, 54, 89-192.

Dorado Zúñiga, J. A. (2022). Creación del Laboratorio Audiovisual Intercultural para defender la cultura ancestral del Pueblo Misak en Colombia. *Kepes*, 19(25). <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.25.20>

Escaja, T., & Prunes , M. (2021). POR UN LENGUAJE INCLUSIVO Estudios y reflexiones sobre estrategias. España: Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE).

Martín, J. (2010). Comunicación y cultura mundo: nuevas. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal* (57).

Nova-Laverde, M., Rojas-Chávez, M., & Ramírez-Vanegas, Y. V. (2019). Análisis de narrativas sobre el desarrollo: “Seguridad Alimentaria” y “Soberanía Alimentaria” en Colombia y Bolivia. *Prospectiva*, 28, 317–359.

Parra Restrepo, J. C. (2023). Las narrativas del poder. Estrategias comunicacionales de Iván Duque en sus discursos sobre el acuerdo final de paz durante su periodo presidencial (2018-2022). *Análisis Político*, 36(106).<https://doi.org/10.15446/anpol.v36n106.111075>

Perusset, M. (2023). Comunicación intercultural en contextos atravesados por la diversidad cultural. *Lengua y Sociedad*, 22(1). <https://doi.org/10.15381/lengsoc.v22i1.23297>

Romero Saritama, J. M., Simaluiza, J., & Ramón, P. (2022). Narrativas digitales en foros académicos. Una estrategia para el aprendizaje colaborativo en la educación superior a distancia. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 20(2). <https://doi.org/10.4995/redu.2022.18354>

Quichimbo, F. (10 de 2019). La comprensión de la interculturalidad en el Ecuador: retos y desafíos. *Revista Andina del Ecuador*. doi:<https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.2.2>

Solís Ruiz, M. A., Cambo Chisag, N. V., & Hidalgo Rodríguez, M. K. (2023). Narrativas Digitales: Recurso Motivacional Para Estudiantes Adultos Con Rezago Educativo. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(1). <https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.391>

Urgiles Alvarez, M. P. (2022). Narrativas digitales como recurso educativo – motivacional para la enseñanza de estudiantes adultos: una propuesta desde la andragogía. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3474

Sabet, P. G. P., & Chapman, E. (2023). A window to the future of intercultural competence in tertiary education: A narrative literature review. *International Journal of Intercultural Relations*, 96, 101868.

<https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2023.101868>ScienceDirect

Yousef, K. (2024). Intercultural communicative competence in virtual and face-to-face teamwork: A quantitative analysis of culturally diverse teams. *Organizacija*, 57(2), 139–150. <https://doi.org/10.2478/orga-2024-0010>